

MAKTABDA KIMYO FANINING NAZARIY ASOSLARINI O‘RGANISH

Abdullayeva Saltanat O‘ktamovna

Navoiy viloyat Qiziltepa tuman 9-maktab

kimyo fani o‘qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada ingliz olimi Jon Dalton, Gep-Lyussak, D. I. Mendeleev, A. Butlerov, U P. Kyurilarning kimyo fani sohasiga qo‘shgan ulkan hissalar va kashfiyotlari haqida imliy va tahliliy ma’lumotlar yozilgan.

Kalit so‘zlar: atom, molekula, vodorod, element.

Kimyo fani rivojiga xissa qo‘shgan olimlar juda ham ko‘p, ya’ni XIX asr kimyo fani tarixida nazariy asoslarni ishlab chiqish davri bo‘ldi. Natijada atom-molekulyar ta’limot maydonga keldi. Ingliz olimi Jon Dalton 1803-yilda moddaning atom tuzilishi haqidagi tasavvurlarga suyangan holda tajribalar o‘tkazdi. Elementlarning muayyan bir miqdorda reaksiyaga kirishuvini ularning ayrim zarrachalardan, ya’ni boshqacha aytganda atomlardan tashkil topganligidan deb bildi. Karrali nisbatlar qonuni deb atalmish fikri asosida kimyoviy elementlarning bir-biri bilan ma’lum og‘irlik nisbatlarida birikishini ko‘rsatib, atom og‘irliklariga alohida ahamiyat berdi. Nisbiy atom og‘irlik tushunchasini fanga kiritib, eng yengil element sifatida vodorod atomi og‘irligini birga teng deb qabul qildi va uni birlik sifatida taklif etdi. Dalton elementning atom og‘irligi sifatida mazkur element atom og‘irligining vodorod atomiga bo‘lgan nisbatini oldi. Gep-Lyussakning hajmiy nisbatlar qonuni e’tirof etilgach, Avogadroning bir xil temperatura va bosimda olingan ixtiyoriy gazlarning teng hajmlaridagi molekulalar soni teng bo‘lishi haqidagi qonuni (gipotezasi) amaliyotga kiritildi.

1852-yilda ingliz kimyogari E. Franklend fanga valentlik tushunchasini kiritdi. A. M. Butlerov tomonidan 1861-yil e’lon qilingan tuzilish nazariyasi Kimyoning rivojida muhim bosqich bo‘ldi. Mazkur nazariya asosida organik moddalarning molekulalardagi atomlar valentliklariga muvofiq bir-biri bilan birikishi,

moddalarning xossalari kimyoviy tuzilishiga bog‘liqligi, atomlar bir-biri bilan qanday ketma-ketlikda birikkanligini aniqlash, kimyoviy tuzilish formulasi birikma xossasini ifodalashi, molekuladagi o‘zaro birikkan va birikmagan atomlarning bir-biriga bo‘lgan ta‘sirining borligi yotadi. XIX asrda fandagi tarixiy kashfiyotlardan biri 1869-yil D. I. Mendeleev tomonidan ochilgan kimyoviy elementlar davriy qonuni va sistemasi yaratildi. Oradan 15 yil o‘tar-o‘tmas uning ba-shorati amalda tasdikdandi. Bu elementlar fransiyalik Lekok de Buabodran, shvetsiyalik Nilson va germaniyalik Vinklerlar tomonidan kashf etildi. Ekaalyuminiyga Fransiyaning eski nomi Galliyadan olinib “galley” nomi, ekaborga “skandiy” (Skandinaviya nomidan) va ekasilitsiyga “germaniy” degan nomlar berildi. Mendeleevning ma’lumotlari boshqa olimlar ma’lumotlariga juda yaqinligi bilan ilmiy tasdig‘ini topdi. Davriy qonun nafaqat Kimyo uchun, balki boshqa tabiiy fanlar, falsafadagi miqdorning sifatga o‘tish qonuniyatlarini aks ettiruvchi tabiatning fundamental qonuni bo‘lib qoldi. Buning isboti sifatida davriy qonun va sistema asosida kimyo qonunlari va tabiatning yuzlab boshqa qonunlari, jumladan, radioaktiv elementlarning kashf qilinishi, ingliz fizigi E. Rezerfordning atom tuzilishi modelini taklif qilishi, Daniya fizigi N.Borningatomlarda elektron qobiqlari va qobiqchalari ketma-ket joylashuvini topishi, atom energiyasining nihoyatda ulkan kuchidan foydalanish qabilarni ko‘rsatish mumkin. Ayni vaqtda kimyo fani Mendeleev davriy qonuni va sistemasi asosida o‘qitiladi. 19-asrning 70-yillaridan boshlab organik kimyo tez rivojlana boshladi. Uglevodorodlar, spirtlar, aldegidlar, ketonlar, karbon kislotalari, galogenlar, nitrobirikmalarning muhim hosilalari olindi, xossalari o‘rganildi va bularning ma’lum qismi sanoat miqyosida ishlab chiqarila boshladi. 80-yillarda to‘yinmagan uglevodorodlar asosidagi sintezlarga asos solindi, purin moddalari, qandlar, tabiiy pigment va oqsillar o‘rganila boshlandi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, kimyo fanini o‘quvchilar uchun o‘rganish ancha murakkabliklar tug‘diradi. O‘qituvchi fanning rivojiga hissa qo‘shgan buyuk olimlar hayotini va ular kashf qilgan yangiliklarni o‘quvchilarga innovatsion usullar yordamida o‘tsa, o‘ylaymanki, kimyo faniga o‘quvchilarning qiziqishlari ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mahsumov A.G‘., Jo‘rayev A.sh. Bioorganik kimyo. Toshkent. 2007.
2. Parpiyev N.A., Muftaxov A., Raximov X.R. Anorganik kimyo nazariy asoslari, T. 2000
3. Abdusamatov A. Organik kimyo. Toshkent. 2005.